

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ В ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Сейдеметова Эльмира Оралбай кизи

Управление таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов
Республики Узбекистан по Республике Каракалпакстан, старший инспектор

Аннотация. В данной статье рассматриваются перспективы и эффективность внедрения цифровых технологий в таможенную деятельность. Описываются основные направления цифровизации, такие, как автоматизация таможенного контроля, использование современных цифровых технологий. Рассматриваются преимущества использования этих технологий в таможенных процедурах, такие как уменьшение времени на прохождение таможенных процедур и увеличение точности и эффективности таможенного контроля.

В заключении статьи подчеркивается важность цифровизации в таможенной деятельности для улучшения качества работы и ускорения процессов. Рассматриваются перспективы дальнейшего развития цифровых технологий в таможенной сфере и их возможное влияние на таможенную деятельность.

Ключевые слова. Цифровая таможня, информационные системы, интерактивные услуги, управление рисками, двух полосная система пересечения на приграничных пунктах пропуска, дистанционный таможенный контроль, блокчейн.

EFFICIENCY AND PROSPECTS OF DIGITALIZATION IN THE CUSTOMS ACTIVITIES OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Seydemetova Elmira Oralbay qizi

Department of the Customs Committee under the Ministry of Economy and Finance
of the Republic of Uzbekistan for the Republic of Karakalpakstan, senior inspector

Annotation. This article discusses the prospects and effectiveness of implementing digital technologies in customs activities. The main directions of digitalization are described, such as the automation of customs control and the use of modern digital technologies. The advantages of using these technologies in customs

procedures are discussed, such as reducing the time required to pass through customs procedures and increasing the accuracy and effectiveness of customs control.

The importance of digitization in customs activities is emphasized in the conclusion of the article for improving the quality of work and accelerating processes. The prospects for further development of digital technologies in the customs field and their possible impact on customs activities are considered.

Keywords. *Digital customs, information systems, interactive services, risk management, two-lane crossing system at border checkpoints, remote customs control, blockchain.*

В настоящее время цифровые технологии становятся все более распространенными и незаменимыми в различных сферах деятельности, включая таможенную сферу. Современная таможенная служба не может обходиться без использования информационных технологий и автоматизированных систем, которые значительно ускоряют и улучшают качество таможенных процедур.

Внедрение цифровых технологий в таможенную сферу позволяет значительно повысить эффективность работы таможенных органов, уменьшить время на проведение таможенных процедур, уменьшить количество ошибок и повысить качество контроля за перемещением товаров через таможенную границу. Благодаря цифровым технологиям становится возможным быстрый и точный обмен информацией между таможенными органами разных стран, что способствует более эффективной борьбе с незаконной торговлей и контрабандой.

Тот факт, что 2016 год был объявлен Всемирной таможенной организацией годом «Цифровой таможни», является еще одним доказательством того, что таможенные органы требуют использования информационных и коммуникационных технологий для сбора и гарантирования таможенных сборов, контроля за перемещением товаров, людей, транспорта и деньги, а также обеспечить безопасность трансграничной торговли.

При этом особое внимание таможенные эксперты Евразийской экономической комиссии уделили вопросам проведения научных исследований на совещании «Цифровая таможня» в конце 2018 года. На данный момент необходимо отметить, что актуальность статьи проявляется в следующих аспектах:

во-первых, Указом Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 года № ПФ-6079 «Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030» и

мер по ее эффективной реализации» были утверждены стратегия «Цифровой Узбекистан – 2030» и меры по ее реализации [1];

во-вторых, на основе Указа Президента Республики Узбекистан от 5 июня 2020 года № ПФ-6005 «О реформировании таможенного администрирования и совершенствовании деятельности органов Государственной таможенной службы Республики Узбекистан» была принята концепция «Реформирование таможенного администрирования в 2020-2023 годах и повышение эффективности деятельности органов государственной таможенной службы Республики Узбекистан» [2];

в-третьих, Указом Президента Республики Узбекистан от 27 апреля 2022 года № ПФ-122 «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию таможенного администрирования» определены задачи по разработке «Дорожной карты» по цифровизации процессов таможенного оформления в 2022-2023 гг. [3].

В нашей стране осуществлены комплексные реформы в части реформы таможенного администрирования, дальнейшего совершенствования и повышения эффективности работы таможенных органов, имплементации международных стандартов и рекомендаций в национальное законодательство, а также использования цифровых технологий при осуществлении таможенных и грузовых операций:

Количество информационных систем, внедряемых в деятельность таможенных органов, увеличилось до 67, а количество интерактивных сервисов, оказываемых субъектам хозяйствования и физическим лицам, увеличилось до 43. Только 2022 году на практику были внедрены 11 новых информационных систем (Е-транзит авто АИТ, Авиа API/PNR АИТ, Транспортный контроль АИТ и др.), 13 интерактивных услуг, а также 3 новых мобильных приложений. Данные информационные системы интегрированы с соответствующими структурами 12 государственных организаций (Пограничные войска службы государственной безопасности Республики Узбекистан, Антимонопольный комитет Республики Узбекистан, Министерство юстиции Республики Узбекистан и др.), налажен межведомственный обмен информацией.

В целях дальнейшего ускорения процесса цифровизации Таможенный Комитет Республики Узбекистан наладил электронный обмен информацией об экспортных товарах в режиме реального времени с таможенными органами зарубежных стран-партнеров (России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и др.).

В результате внедрения системы «управления рисками» в деятельность таможенных органов 84% экспортных грузов и 74% импортных грузов были оформлены в упрощенном порядке, а среднее время нахождения каждой партии товаров сократилось до 1 часа при экспорте и 4-5 часов при импорте. На основе системы управления рисками в результате внедрения процедур таможенного контроля и упрощенного таможенного контроля для добросовестных субъектов предпринимательства среднее время проведения таможенно-грузовых операций сократилось в 2,4 раза при экспорте и в 1,5 раза при импорте. До внедрения системы «Управление рисками» оформление каждой экспортной и импортной партии товара занимало 2 и 3 дня соответственно.

В результате введения системы двойного коридора в международных аэропортах большинство пассажиров, то есть 95 процентов, получили возможность двигаться по «зеленому» коридору, и сегодня им требуется 3-5 минут, чтобы пройти таможенный контроль. Эти процедуры занимали 30 минут до введения системы двойного коридора.

В результате отмены излишних бюрократических процедур в сфере и перехода к цифровизации для субъектов предпринимательской деятельности созданы широкомасштабные возможности для осуществления внешнеэкономической деятельности;

В прошлом году для широкой реализации принципа «Цифровая таможня» в системе запущено 11 информационных систем, 13 электронных сервисов, 3 мобильных приложения. С целью улучшения взаимного обмена информацией проведена интеграция с информационными системами 12 госорганов и 9 иностранных авиакомпаний.

Кроме того, внедрена система автоматической регистрации деклараций. Раньше этот процесс занимал 2-3 часа, а теперь 5 минут. Начиная с 2023 года автоматическое оформление экспортных грузовых таможенных деклараций достигло до 80%, как было установлено Указом Президента Республики Узбекистан № УП-122 от 27.04.2022 года.

На основе международного опыта зарубежных стран, устранены дублирующие функции таможенного контроля в пунктах пропуска 11 международных аэропортов нашей страны, внедрена система «Дистанционный таможенный контроль».

С 2021 года в таможенном комитете начал работу Ситуационный центр, в реальном времени контролирующей и координирующей деятельность приграничных таможенных постов, в том числе и в аэропортах. Первый такого рода ситуационный центр создан в партнёрстве с Региональным

представительством в Центральной Азии Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) при поддержке правительства Японии.

Это специализированное подразделение призвано осуществлять масштабный дистанционный контроль за таможенными объектами в режиме реального времени с использованием современных информационных технологий и возможностей, а также методов анализа на основе передового опыта таможенных служб зарубежных стран.

В настоящее время в целях ускорения процессов таможенного оформления в Таможенном комитете создается «Централизованный дистанционный электронный таможенный пост» и «Центр обработки данных» (DATA center), оснащенные современным оборудованием (сервер, средства обеспечения телекоммуникаций и кибербезопасности).

Стоит отметить, что все вышеперечисленные реформы реализуются за счет внедрения цифровых технологий, различных программных платформ и интерактивных сервисов, что приводит к упрощению таможенных процедур. Однако данное направление требует еще больше усилий для решения существующих проблем в системе.

Для дальнейшего развития и повышения эффективности цифровизации в таможенной деятельности выделяются следующие направления:

Под цифровизацией таможенных процедур следует понимать использование передовых технологий, изменяющих операционные процессы и бизнес-модели путем замены или дополнения должностных лиц таможенных органов на основе использования передовых аналитических, искусственных интеллектов, мобильных и носимых устройств, робототехники и интеграционных технологических платформ.

Определение приоритетов таможенных органов в направлении цифровизации, создание экономичных и информационных систем, включающих элементы искусственного интеллекта, организация направлений использования современных технологий и их внедрение с зарубежными странами является ключевыми направлениями развития цифровизации в таможенном деле.

Для этого, в первую очередь, необходимо организовать углубленное обучение информационным технологиям и дополнительных занятий по информационным технологиям в Таможенном институте, сформировать группу из талантливых курсантов для дальнейшего создания ими мобильных приложений на базе операционных систем IOS, Android и внедрение интерактивных сервисов электронного декларирования, удобных и простых для участников внешнеэкономической деятельности.

Что касается внедрения технологий блокчейн, подключение таможенной информационной системы «Единое окно» к единой цепочке с блоками организаций, выдающих сертификаты и документы по таможенным платежам и авторизации стран, заключенных соглашения с Республикой Узбекистан, с блоками международных логистических и транспортных компаний, с блоками международных органов по сертификации, приводит к ускорению и упрощению таможенных операций на постах внешнеэкономической деятельности и приграничных таможенных постах.

В заключение, можно отметить, что цифровизация в таможенной деятельности имеет высокий потенциал для повышения эффективности и снижения затрат на таможенные процедуры. Также, следует выделить, что системная координация работы на основе вышеперечисленных подходов может стать основой модернизации таможенных органов таким образом, чтобы они стали надежной опорой участников внешнеэкономической деятельности и действенным механизмом достижения цели нашей страны.

Список использованной литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 года № УП-6079 «Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по её эффективной реализации». // <http://www.lex.uz>;
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 5 июня 2020 года № УП-6005 «О реформировании таможенного администрирования и совершенствовании деятельности органов Государственной таможенной службы Республики Узбекистан». // <http://www.lex.uz>;
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 27 апреля 2022 года № УП-122 «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию таможенного администрирования». // <http://www.lex.uz>;
4. WCO dedicates 2022 to Scaling up Customs Digital Transformation by Embracing a DataCulture and Building a Data Ecosystem www.wcoomd.org;
5. www.customs.uz;
6. www.uzreport.news;
7. www.gazeta.uz;
8. Блокчейн: отображение новых торговых маршрутов, которым можно доверять. <https://mag.wcoomd.org/magazine/wco-news-87/blockchain-mapping-new-trade-routes-to-trust/>.